

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 13 N° 2

Julio - Diciembre 2023

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

REDIELUZ

ISSN 2244-7334 / Depósito legal pp201102ZU3769
Vol. 13 N° 2 • Julio - Diciembre 2023: 17 - 19

PRESENTACIÓN

Bienvenidos a esta nueva edición de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación. Hoy, celebramos con entusiasmo 14 años de trabajo, dedicación y documentación del conocimiento, desde la perspectiva de la formación integral de los futuros profesionales. En esta trayectoria, la revista REDIELUZ ha recorrido y profundizado el conocimiento en diferentes países, generando confianza y una amplia gama de saberes por su condición interdisciplinaria. En esta edición, encontrarán una selección de trabajos, sometido a un proceso de arbitraje por pares nacionales e internacionales, esto genera compromiso con la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible y la globalidad del saber. Esta revista incluye investigaciones científicas, sociales y tecnológicas, refiere igualmente, el ensayo y espacio artístico cultural.

La revista REDIELUZ, refleja el talento, creatividad y pasión de los estudiantes investigadores, quienes hoy desafían los límites del conocimiento y la tecnología, identificando y creando oportunidades para el avance del conocimiento y su utilidad social. En este orden, se direccionan la estructura científica la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 13. Número 2 (Julio- Diciembre 2023), en formato digital, cuenta con 14 artículos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanas, e Investigación Tecnológica.

CIENCIAS DE LA SALUD

En el área de Ciencias de la Salud, los autores Kelly Becerra, Luisa Garcés, Liliana Rojas, John Zarate, Karla Canelón de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela y la Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia, estudiaron los **SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS POR ADOPCIÓN DE POSTURAS ESTÁTICAS INADECUADA EN TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA**, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales, de seguridad, y salud en el trabajo de la población de trabajadores transportistas y en la prevención de accidentes y enfermedades profesio-

sionales, manifestando sintomatología musculoesquelética que al momento de la valoración médica es negada o enmascarada por el trabajador, y que a la exploración se encuentra en niveles subclínicos.

Por su parte, los investigadores Crithian Castaño, José Matute, Mercedes Vera y Armando Bailon, de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí. Realizaron un estudio sobre la **EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL DE MANABÍ**, donde evidenciaron, que a pesar de tener un adecuado cumplimiento y aplicación de las normas de bioseguridad, aún hay deficiencias en algunos aspectos como lavado de manos antes de realizar procedimientos que tenga contacto con fluidos corporales.

De igual manera, los autores Nixon Arturo Palacios Tinitana, Mariela Lizeth Miranda Isbes de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, estudiaron los **MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO UTILIZADOS EN LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA DURANTE EL EMBARAZO**, determinando los métodos de diagnóstico utilizados en la enfermedad tromboembólica durante el embarazo, concluyendo que el algoritmo YEARS, permitió descartar con seguridad la tromboembolia pulmonar durante el embarazo, por otra parte, logró evitar exposición a radiación de técnicas de imágenes innecesarias, como la angiografía pulmonar por tomografía computarizada.

Asimismo, se presenta el trabajo titulado **CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS CLÍNICAS Y DE LABORATORIO DE PACIENTES VIH POSITIVOS CON SÍNDROME DIARREÍCO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL "DR. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ" GUAYAQUIL- ECUADOR, 2021-2022**

CIENCIAS EXACTAS, de los autores, Betty Pazmiño Gomez, Jennifer Rodas Pazmiño, Karen Rodas Pazmiño, Katherine Santistevan León, Edgar Rodas Neira, Luis Cagua Montaña, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Laboratorio Clínico y Microbiológico "Pazmiño", Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez, determinaron las características socio demográficas clínicas y de laboratorio de pacientes VIH positivos

con síndrome diarreico atendidos en el Hospital “Dr. José Daniel Rodríguez”, Guayaquil, 2021-2022.

En este mismo orden, la autora Eva Domínguez de la Universidad del Zulia, Doctorante en Ciencias de la Salud. Realizaron un estudio sobre las **CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE NEUMONÍAS EN PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS**, determinando que un 45 a 55 % presentan Sepsis, 16 a 30 % infecciones respiratorias y de 8 a 18 % infecciones de vías urinarias; lo cual, indica que existe una alta prevalencia de estas infecciones siendo éste un factor que se traduce en un resultado desfavorable para estos pacientes en la UCI.

Seguidamente, los autores Dolores Zambrano, María Tapia, Elizabeth Menendez, Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí. Ecuador. Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, analizaron los **EFFECTO DE LA ADICIÓN DE FRIJOL, CHÍA Y AVENA EN LAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y SENSORIALES DE UN PRODUCTO DE PANADERÍA**, determinaron los efectos de la adición de frijol (*Phaseolus vulgaris L.*), chía (*Salvia hispánica L.*), y avena (*Avena sativa L.*) en las características nutricionales y sensoriales de un producto de panadería (PPF), develando, un alto valor nutritivo y contenido de compuestos bioactivos podría ser utilizado como alternativa para resolver problemas nutricionales y de salud que afectan a la población.

Entre tanto, se presenta la investigación sobre **CONSUMO DE ALIMENTOS FUNCIONALES CON COMPUESTOS BIOACTIVOS POR MADRES LACTANTES**, de los autores Nibia Novillo, Yasmina Barboza, Denisse Suárez, Ingrid Ordoñez, Universidad Estatal de Milagro. Facultad de Salud y Servicios Sociales, Ecuador. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Observaron, que el nivel de algunos alimentos funcionales recomendados como frutos secos y semillas oleaginosas con compuestos bioactivos no es óptimo, esta deficiencia debe ser el principal foco para futuras intervenciones nutricionales.

De igual manera, las autoras Galina González; Hilda Sarriego de la Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí”, Facultad de Enfermería, Cátedra de Enfermería en Urgencias y Emergencias y Cátedra de Salud Mental y Psiquiatría. Manta-Ecuador y el programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana.

La Habana-Cuba. Analizaron la **PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE LA UTILIDAD PRÁCTICA DE UN MODELO DE VALORACIÓN EN EL PACIENTE POSOPERADO DE CIRUGÍA CARDÍACA**. evidenciaron la existencia de una diferencia significativa, en la percepción de los profesionales de la enfermería con relación a la utilidad del instrumento, lo que permitió la aceptación de la hipótesis de investigación. Permitiendo disponer de un modelo de valoración continuo y sistemático en las UCIs, el cual, contribuye a facilitar la comprensión y el abordaje del cuidado del usuario desde la aplicación en la práctica clínica del marco teórico-conceptual de la disciplina de enfermería.

Por su parte, los autores Jacqueline Maribel Gorozabel Alarcón, Manuelita Solorzano Hortencia, Carlos Josué Delgado Gorozabel, Mauricio Alexander Quimiz Moreira, de la Universidad Técnica de Manabí y el Hospital de Especialidades de Porto Viejo. Realizaron un estudio sobre las **ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE UNA COMUNIDAD DE ECUADOR PRESENCIA DE HÁBITO TABÁQUICO Y ALCOHÓLICO**. Analizaron las características de las adolescentes embarazadas (AE) y la presencia del hábito tabáquico y alcohólico de una comunidad de Ecuador, en la cual, recomiendan implementar estrategias tendentes a disminuir el embarazo en adolescente, y el uso de drogas, lícitas o ilícitas, por el efecto que producen en la salud materno-fetal.

Seguidamente, los autores Rita Briones, Luisa Loor, Stefani Soledispa, médicos del Centro Hospital Verdi Ceballos Ecuador, Estudiaron el **ESTADO NUTRICIONAL ASOCIADO AL NEURODESARROLLO**, el cual, analizaron, el estado nutricional a través de una nutrición saludable permite potenciar las habilidades neuronales para un crecimiento equilibrado, donde determinaron determinó que la desnutrición es un factor de alto riesgo que afecta el desarrollo neurobiológico del niño.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

En el área de las ciencias sociales y humana, Cristina Uzcátegui, Xiomara Arrieta y Luz Maritza Reyes, de la Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela y la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, realizaron un estudio sobre el **DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR ANÁLISIS INSTRU-**

MENTAL MEDIANTE RECURSOS EDUCATIVOS

ABIERTOS, determinaron que el uso de estos recursos, evaluados previamente por el docente, creará condiciones para que los estudiantes aprendan a través de la interacción con ellos, de reflexionar y valorar sus potencialidades en actividades específicas de la asignatura y en la solución de problemas prácticos, dirigidas a contribuir al desarrollo de competencias y del pensamiento crítico para alcanzar los propósitos y metas, con altos estándares de calidad, establecidas en el currículo. Seguidamente, los autores Yelitza Silva, Jorge Fuenmayor, Alí Ramones, Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB). Maracaibo – Venezuela. Docente – Investigador(a). Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo – Venezuela. Realizaron un estudio sobre la **ÉTICA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO**, evidenciaron que la ética está relacionada con la calidad del servicio educativo, pues, a través de la adecuada ejecución de los procesos administrativos y académicos dentro de las universidades, se puede garantizar la prestación de un servicio adecuado en el marco de las exigencias del entorno.

CIENCIAS EXACTAS

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias Jinel Mendoza, Luis Lárez, Andreiz Paternina, Aleivi Pérez y Ricardo Silva, de la Unidad de Investigaciones en Microbiología Ambiental (UIMA), Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, el Laboratorio de Ecología General, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Programa de floraciones algales nocivas (FAN), Universidad San Sebastián sede Patagonia, Chile y el Laboratorio de Microbiología Industrial y del Petróleo, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, trabajaron en la **EVALUACIÓN DE CALIDAD FÍSICOQUÍMICA DE AGUA POTABLE DE BOTELLÓN DISTRIBUIDA POR PLANTAS PROCESADORAS EN LA CIUDAD DE MARACAIBO, VENEZUELA**, determinaron los parámetros fisicoquímicos en muestras de pozo, postratamiento y producto envasado en tres plantas procesadoras de agua potable de botellón ubicadas en Maracaibo, estado Zulia. Evidenciando un ligero incremento de cloruros respecto a la normativa, la calidad fisicoquímica de estas aguas es apta para el consumo humano.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el área de Innovación tecnológica, se presenta el trabajo **TIPOS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE RIPIOS DE PERFORACIÓN DE INDUSTRIA PETROLERA**, de los investigadores Raúl Giménez, Adolfin Amaya, Maestrante de la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Maracaibo, Venezuela, Docente y Jefe editora de CIDETIU de la Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Maracaibo, Venezuela. Determinaron que los riesgos en fase de ejecución con mayor impacto son operacionales y ambientales, condición necesaria para la implementación de soluciones que establezcan factores críticos que afectan el éxito, definiendo estrategias y planes de acción, dado el promedio moderado 3.44, donde se enfoca la atención para su determinación precisa.

Finalizo agradeciendo a Dios y la REDIELUZ, por permitirme presentar esta revista, ya como profesional en administración, egresado de esta ilustre Universidad del Zulia. Oportunidades como estas, consolidan el compromiso y sentido de identidad universitario, al ofrecer estos espacios a los jóvenes profesionales egresados de este programa fortaleciendo la excelencia y el compromiso social que ha caracterizado la revista REDIELUZ.

Lic. José Antonio Pulgar

Administrador

Red de Investigación Estudiantil
de la Universidad del Zulia

REDIELUZ

<https://orcid.org/0000-0002-6060-205X>